

ILM OLISHNING FAZILATLARI

Hoshimova Nilufar Eshmurod qizi¹

talaba

Toshpo'latova Dilfo'za Komiljon qizi²

talaba

Samadov Xurshid²

Ilmiy rahbar

1-2-3 Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Samarqand filiali Kompyuter injiniringi fakultiti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6757998>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

ilm, farz, oyat, sura, hadisa, Kanfutsiychilik talimoti, "Ihyo ulumu-d-din" Abu Homid G'azzoliy "Dorul Misriya Lubnoniya" nashriyoti. Misr. B.18..

ABSTRACT

Ushbu maqolada ilm olishning diniy va dunyoviy jihatdan qanchalar ulug'lanishi. Ilmi insonlar har soxada ulug'lanishi aytib o'tilgan.

ohu alayhi vasallam)ga Alloh taolo tomonidan nozil qilingan dastlabki oyat "O'qi!" deb boshlangan edi. Shundan kurinib turibdiki, Alloh taolo ilm olishni dunyodagi barcha mashg'ulotlardan afzalligini bayon qilib bermoqda.

Barcha dinlar ichida ilk bor ilmning inson hayotidagi o'rniga ahamiyat bergan va ilmga keng yo'l ochgan din – Islom dinidir. Islom – ilm dinidir. Insoniyatga qiyomatgacha dasturul amal bo'lgan Qur'on Karimning ilk oyatlari ham bunga yaqqol dalil bo'ladi.

Muqaddas dinimizda ilmning va ulamolarning o'rne beqiyos. Dunyoning muvozanatda turishligi ham Allohni qalbiga joylagan, taqvodor ulamolarga bog'liq, chunki olimlar buzilsa olam buziladi.

Ali raziyallohu anhu ta'birlari bilan aytsak, u zot shunday degan edilar: "Olim ro'zadordan ham, namozlarida qoim namozxon va mujohiddan ham afzalroqdir. Agar olim vafot etsa Islom darz ketadi, u yoriqni faqatgina ilmi o'rinbosargina yamashi mumkin[1]"

Ilm bu - nurdir. U bilan inson Jannat tomon elituvchi yo'lini yoritadi. Ilm qanchalik kuchli bo'lsa u shunchalik kengroq yerni yoritadi. Dunyodgi barcha narsa vaqt o'tib, ishlatilib, kamayishi aniq, lekin, ilm qancha ishlatilmasin ortsa ortadiki kamaymaydi.

Ilm olish inson uchun naqadar bebaho ne'mat hisoblanadi. Nafaqat ilm olish balki uni tarqatish ham saodatli amallardan biridi. Shu bois, Alloh taolo Payg'ambarimiz (s.a.v)ning ba'zi sahobalariga ilm olib, uni tarqatishni Islom dini yo'lida jihatga

chiqishdan ham Afzal ko'rib quyidagi oyati karimani nozil qildi: "Axir ulardan har bir guruhdan bir toifa odamlar (jang uchun) chiqmaydiganlarmi?! (qolganlari essa Madinada) Dinni o'rganib, (janggi ketgan) qavmlari ularning oldilariga qaytgan vaqtlarida, u qavmlar Allohning azobidan saqlanishlari uchun ularni ogohlantirgani (qolmaydilar) ?!" (Tavba surasi 122-oyat)

Boshqa bir oyatda: "Agar bilmasangiz, ahli ilmlardan so'rang" (Nahl surasi 43-oyat).

Albatta, ahli ilmlar, shariat ahkomlarini puxta egallagan ulamolarimiz biz bilmagan savollarga javob topib, bizdagi johillik zulmatini ilm nuri ila yoritib beradilar.

Barchamizga hadislardan ma'lumki ilm olish har bir musulmon erkak ayolga birdek farzdir. Payg'ambarimiz (s.a.v) ilm olish fazilatini shunday bayon qiladilar: "Alloh taolo insonlarga bergan ilmini ulardan qaytarib olmaydi. Lekin ilm olimlarning ketishi bilan yo'qoladi. Har bir olim qaytsa (vafot qilsa), u bilan birga undagi ilm ham ketadi hattoki diniy maqomlar nodon, johil rahbarlar qo'lida qoladi. Ulardan fatvo so'ralsa, johilona fatvo beradilar, o'zlari ham adashadilar, boshqalarni ham adashtiradilar".

Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytdilar "Har bir musulmonning ilm talab qilishi farzdir".

Alloh taolo bandalarini yaratibdiki, insonlar biron-bir ishni o'rganib uni mukammal, puxta o'rganishga xarakat qiladi. Har bir ishning ilmini bilish, mukammal o'rganib oxiriga yetkazish, eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Bizga ma'lumki muqaddas kitoblardan ham, mashoyixlarimiz "Ilmning afzali holi ilmni bilmoqdir", singari so'zlarni takidlab o'tishganlar. Bu so'zlar bekorga aytilmagan chunki bugungi kunda ilm olish uni chuqur

egallash, insonlar uchun juda ham zarur. O'z yunalishini puxta egallagan, shu soxa buyicha ilm darajasi yuqori darajaga yetqazish uchun, o'zlarini rivojlantirish yanada yangi imkoniyatlarga erishish uchun ko'plab say harakatlarni amalga oshirmoqda. O'zining ustida ishlamagan har qanday soxa vakili esa o'z yo'nalishi mutaxasis bo'la olmaydi. Yuqori darajaga erisha olmaganlar esa bir joyda to'xtab qoladi.

Bizga ma'lumki milliy din sifatida tarqalgan Konfutsiychilik talimoti asoschisi Konfutsiyning shunday hikmatli so'zlari bor bulardan:

"-Eshitdim-unitdim. Ko'rdim-eslab qoldim . Bajardim -tushindim.

-Fiklamay ilm olmoq behudalik, bilim bilan sug'orilmagan tafakkur esa xatardir.

-Bilimsizlik – insonyat uchun eng qorong'u tundur.

-Xaqiqiy bilim – kimnidir bilimsizligidan saqlamoqdir".(Konfutsiy hikmatlari)

Bundan biz shuni anglab yetishimiz mumkinki, biz biron nasani o'rganmoqchi bo'lar ekanmiz, uni anglab yetishimiz kerak, Konfutsiy aytganiday eshitgan narsalarimiz yoddan chiqadi, ko'rganlarimiz unutiladi, faqatgina anglab yetganimiz xulosa chiqarganimizgina yodda qoladi. Bilim bilan sug'orilgan tafakkur esa yana olg'a qadam bosishga, yanada ilgarilashga harakat qiladi.

Insonlarga hozir bajarishi lozim bo'lgan amallarini ilmini bilmog'i buyiriladi. Shunda qiladigan ishi nuqson va kamchiliklardan holi va ilm bilan bo'lgan sababdan mukammal bo'ladi.

Amalning afzali esa, xato va nuqsonlardan muhofazalanganidir. Bu muhofaza ilm bilan hosil bo'lishi aqli raso kishiga sir emas. Demak, bir kishi namoz iqimoqni ixtiyor qilsa, unga namozga oid bo'lgan barcha

ilmarni (namoz o'qish tartiblarini) bilmog'i zarur bo'ladi. Shundagina uning namozi xatoyu kamchiliklardan holi bo'ladi. Farz yoki vojib amallardan biri bajariladigan bo'lsa, uni qilishlik uchun kerak bo'lgan ba'zi amallar o'rtada vosita bo'lganlari ham farz yoki vojib hisoblanadi. Bu ilmlarni barchasiga ham amal qilish shart emas, balki ish to'liq va nuqsonsiz qoim bo'lishiga imkon beradigan miqdorda ilm egallash farz bo'laadi. Bundan ortig'i shart emas, lekin uni o'rganish zarar qilmaydi. Zero, Alloh taolo ilmni olishni zararli qilmagandir.

Ilmning sharafi, ulug'liligiga shubha yo'q. Chunki u insonga xos xususiyatdir. Inson ko'p jihatdan boshqa mavjudotlar bilan sherikdir, lekin ilmda sherik emas. Shijoat, jur'atlik, kuch-quvvat, saxiylilik, mehr, shavqatda o'xshash tomonlari bor, ammo ilmda emas. Vaholanki, Alloh taolo Odam alayhissalomning fazlini ilm bilan ko'rsatdi. Shuning uchun ham, farishtalarga hazrati Odamga sajda qilishni buyurdi.

Chindan ham ilmning sharafi, oliymaqom ekani, u abadiy saodatga – Alloh taoloning dargohiga izzat-u hurmatga haqdor etadigan taqvoga vosita ekanidir.

Bitta parhezkor, taqvoli olim mingta ibodat qiladigan bandadan afzaldir. Yana shuni qayd etish mumkinki, olimning bir o'zi mingta shaytonning dushmanlarini ashaddiyrog'i va daxshatlirog'idir. Bir kuni Janob Rasululloh (s.a.v.) masjidga borsalar, masjidning eshigi oldida tashvishli va noumid holdagi Shayton alayhilla'nani ko'rdilar. Rasululloh (s.a.v.) kelishini sababini so'rganlarida, u:

-Yo, Rasullulloh! Masjidning ichida bir omiy (uquvsiz, ilimsiz) kishi namoz o'qimoqda. Men uni chalg'itishni xoxladim, lekin uning yonida "Ilm shahrining darvozasi" hazrati Ali (karramallohu vajhah) uxlab yotibdi.

Agar men shu omiy adashtirsam, u Alini uyg'otib, undan so'rab bu to'g'risida ilm hosil qiladi. Bu menga ko'proq zarar va yoqimsizdir. Chunki bir zararim o'zimga bir necha barobar qaytadi. Shundan bu yerda noumid bo'lib turibman, deb aytdi. Rasululloh (s.a.v.) shundan so'ng: "Bir olim ming obiddan afzalroqdir!" - dedilar.

"Albatta olimning obidga nisbatan fazilati to'lin oyning yulduzlarga ko'ra fazliga o'xshaydi".

Ilm talabidagi kishi bilan ibodatdagi obid oralaridagi farq xuddi to'lin oy ila yulduzlar o'rtasidagi farqqa o'xshaydi. Bu o'xshatishni anglash uchun juda ham chuqur bilim shart emas, chunki Nabi sallallohu alayhi va sallam ummatga o'z o'g'itlarini soddagina qilib tushuntirib beradilar. Bizga ularni tushunish uchun faqatgina eshitish yoki ozgina mutolaa qilish kifoya.

"Darhaqiqat, olim kishi uchun yer – osmondagi mavjudotlar va hattoki suvdagi baliqlar ham istig'for aytadilar".

Yuqoridagilarga qo'shimcha, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ilm talabida yo'lga otlangan kishilarga, ular uchun barcha narsalar istig'for aytib, Alloh taolodan uning gunohlarini kechirishini so'rab turishi haqida mujda bermoqdalar.

Bu esa aynan biz istagan narsa emasmi?! Biz gunohlarimizni kechirishligi uchun Parvardigorimizga iltijolar, tavbat-zarru'lar qilamiz. Bir kishiga nisbatan Alloh taoloning yeru-osmon va suvdagi mavjudotlarining adadi qancha?! Subhanalloh! Ularning barchalari ilm tolibi uchun istig'for aytsaya! Bu qanday ham ajoyib marhamat bo'ldi!

Tolibi ilmning fazli haqidagi hadis shu bilan nihoyalanmadi, balki hadisning davomida ular barchaga yaqqol misollarda ifodalab berildi.

Avvallari ilm olish, mutaxasis bo'lib yetishish anchayin murakkab bo'lgan. Misol tariqasida Imom al- Buxoriyni oladigan bo'lsak u kishi o'z hadislarini yozar ekan, shaxarlar aro kezib o'z hadislar to'plamini yozib tugatganlar. Biron- bir ma'lumot kerak bo'lsa usha joyga borib bilib o'rganib kelganlar.

Hozirgi kunda esa bilim olish juda osonlashib ketgan, ya'ni insonlar istalgan bilimlarini xoxlagan vaqtda, istalgan manzillarida turib olishlari, o'zlari bilmagan savollarga javob topib olishlari mumkin. Axborot texnologiyalari asrida insonlarning qulayliklari uchun, muayyan shart-sharoitlar, imkoniyatlar keng miqyosda yaratilib berilmoqda. Bunga misol qilib oladigan bo'lsak har xil ilovalar, o'yinlar, elektron kutubxonalar, u

kitoblarning audiolar va hakoziolar misol bo'la oladi.

Insonlar o'zlariga kerakli bilimlarini axborot texnologiyalaridan foydalangan holda olishlari mumkin.

Hamma narsaning yaxshi tomoni bo'lganidek, yomon tomoni ham mavjud. Misol tariqasida internet olamida har xil narsalar bor ulardan biz faqatgina o'zimizga keragini olishimiz kerak.

Xulosa qilib aytganda, insonning ilm olishi, mutaxasis bo'lib yetishi, uning hayoti davomida o'z o'rniga ega bo'lishi, o'zining harakatlari natijasi hisoblanadi. Islom dinida ham Alloh taolo tomonida Payg'ambarimizga kelgan vahiyalarda ham bu haqida ma'lumotlar mavjud.

References:

1. www.naqshband.uz
2. www.ilm-fazilati-bir-hadis-sharhi.uz